

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ч.А.Раимкулова

**РАЗМЫШЛЕНИЯ АВИЩЕННЫ О ВОЗДУХЕ КОТОРОЕ МЫ ДЫШЕМ И ВЫДЫХАЕМ, ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАКА НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

